

К сожалению, так как в 2004 г. открытых могильных комплексов с монетами или другими датирующими артефактами было очень мало, каждый слой захоронений по отдельности точно датировать не представляется возможным. Зато общая стратиграфия памятника позволяет определить общую релятивную хронологию. Так, если время использования кладбища разделить на число в ходе раскопок открытых слоев с захоронениями, то получится, что каждый следующий слой формировался через 23,3 г.

Можно также предположить, что шесть нижних слоев с небольшим количеством захоронений формировались за большее количество времени – примерно через каждые 30 лет и датируются второй половиной XIII – началом XV в. В свою очередь следующие 9 слоев (с 16 по 8) с очень большой плотностью захоронений могут быть отнесены к промежутку времени со второй четверти XV по середину XVI в., когда каждый следующий слой мог сформироваться за 15-20 лет. В свою очередь верхние слои (с 7 по 1) снова содержали меньше захоронений. Хотя верхние горизонты кладбища сильно потревожены, все же можно предположить, что в XVII–XVIII вв. скорость возникновения новых слоев уменьшилась, и они формировались в течение 30-40 лет.

Предлагаемую датировку в 2004 г. исследованных слоев с захоронениями, конечно, нельзя рассматривать как точную хронологию. В отдельных случаях могилы могли быть закопаны глубже большинства других одновременных захоронений, что в условиях, когда слои отделяет тонкая прослойка земли толщиной только в 10-20 см, позволяло новым захоронениям легко достичь глубины более древнего слоя. Так же неглубоко закопанные тела (особенно это касается захоронений детей и младенцев) могли не достичь глубины им одновременных захоронений. Все-таки, несмотря на возможные неточности, разработанная хронология дает хорошее представление об общей динамике захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге.

Мельник О.О.

Аспірант

Інститут археології НАН України

ПРАКТИКА ТА ОБРЯД ПОХОВАННЯ СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛІВ XVI–XVIII ст. НА ПРИКЛАДІ ПАМ'ЯТОК КИЄВА

На сьогодні в результаті археологічних досліджень у Києві з початку позаминулого століття виявлено велику кількість поховань XVI–XVIII ст. Звіти археологічних експедицій та матеріали, введені до наукового обігу дозволяють узагальнити отримані дані. Хоча духовенство складало незначний відсоток від усього населення міста, поховання саме цього соціального стану належать до одних із найточніше атрибутованих пам'яток. Всебічне висвітлення практики, обряду та їх релігійного значення дають можливість пояснити особливості й закономірності його здійснення. Тому виникає проблема більш докладного їх вивчення.

Завдяки збереженим евхологіонам та требникам можна відтворити послідовність і символіку підготовки померлого, обрядових дій та їх безпосереднє здійснення. Неабияку значущість

набувають літописні й мемуарні джерела, не зважаючи на те, що вони досить часто містять лише дати смерті та поховання.

Погребіння дяконів, найнижчого першого священного ступеня, здійснювалися за чином, призначеним для мирян та відрізнялися лише убором померлого відповідно до духовному сану (у стихар, поручі та ора). Тому виділити їх з-поміж інших пам'яток поки що видається неможливим.

Поховання ієреїв були виявлені на території київських монастирів та церков. Окремого чину відспівування священників до середини XV ст. у богослужбних книгах не простежено, а на початок XVI ст. він мав варіативний склад. Офіційно у друкованому вигляді він з'явився в Требнику Петра Могили 1646 р., який і став головним практичним посібником до середини XIX ст. Вірогідно, до цього часу відправа ієреїв відбувалася за “чином егда поп представится” (початок XV ст.) або із деякими доповненнями мирського. Останні знаходять своє відображення у вбранні померлого в священний одяг (аір (з гр. “великий воздух”), ризи, стихар, епитрахиль, пояс, фелон та поручі), та іноді у супроводжуючому інвентарі. Померлих ієромонахів вдягали у чернече убрання та епитрахиль.

Поховальною спорудою для ієреїв ставали ґрунтові ями, та саркофаги та цегляні склепи. В останніх спочили архімандрити Києво-Печерської лаври: Єлисей Плетенецький (†1624), Інокентій Гізель (†1683), Зосима Валькевич (†1793). Надмогильні плити для настоятелів монастирів були виготовлені з пірофіліту, піщанику та чавуну. На деяких з них збереглися дати смерті й епітафії. Ієромонахи, які відзначилися перед церквою знаходили свій спочинок поблизу центральної апсиди та вівтаря (Пантелеймон Кохановський (†1688), Іліодор Копистенський (†1758) та ін.).

Похоронна відправа архієреїв зустрічається ще рідше, оскільки до середини XVIII ст. вона слідувала ієрейським чи інокським чином. У XVI ст. поховання ченців відрізнялися від чину мирян лише відспівуванням та вбранням. Пізніше, постановою Катерини II (1767) було затверджено похоронну відправу архієреїв за ієрейською потребою. Загалом одяг архієрея складався з підризника, пояса, поручів, омофору, фелоні, з початку XVIII ст. до нього долучилася панагія, сакос та митра, а з середини XVIII ст. – параманд та набедренник. Уявлення про конструкцію склепу, обряд та майже повне вбрання надає митрополичий склеп в соборі Св. Софії досліджений Ф.М. Мовчанівським в 1936 р. Могили осіб третього ступеня священства в основному розташовували під кліросами, біля вівтарів та в галереях. Крім того, зазначення точного місця майбутнього поховання іноді можна знайти в духовних заповідях священнослужителів (митрополитів Петра Могили (†1647), Гедеона (†1690), Варлаама Ясинського (†1707) та ін.).

Про особливе ставлення до похоронів митрополитів свідчить тривале перебування тіла в храмі до поховання, що мало місце навіть після затвердження імператорського указу від 15.01.1705 р. про обов'язкове його здійснення на третій день. Так, майже 80 днів тривало прощання з Петром Могилою (†1647); по 39 днів з Рафаїлом Заборовським (†1747) та Гавриїлом Кременецьким (†1783); та 45 днів – з Павлом Конюсевичем (†1770).

Оскільки в своїй більшості поховання XV–XVIII ст. безінвентарні, виокремити серед них пам'ятки, що належать духовенству допомагає місце розташування могили відносно сакральної споруди та службово-літургійні відзнаки. Наприклад, вірогідно поховання 2 у ґрунтовій ямі та пірофілітовому саркофазі 2, відкриті під час досліджень Києво-Печерської лаври (2000) належать представникам саме цього соціального стану. В орієнтації усіх поховань священнослужителів переважав західний сектор.

Вивчення зазначених пам'яток дозволяє говорити про складний процес поєднання соціальних та релігійних уявлень у поховальному обряді православного духовенства Києва XVI–XVIII ст.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011